

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINI KASBIY RIVOJLANTIRISHDA TRENINGLARNI O'RNI VA AHAMIYATI

Djalolova Zulkumorxon Alisherovna

O'zbekiston Respublikasi raqobatni rivojlantirish va
iste'molchilar huquqlarini ximoya qilish qo'mitasi farg'ona
viloyat hududiy boshqarmasi davlat muassasasi, Kadrlar

bilan ishlash bo'yicha bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201521>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-may 2024 yil
Ma'qullandi: 10-may 2024 yil
Nashr qilindi: 16-may 2024 yil

KEY WORDS

*Trening, trenirovka, metod, shakl,
quyosh, bulut, tog', xalq pedagogikasi,
juftlik o'yini va qop yig'imi*

ABSTRACT

*Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim
tashkiloti pedagoglarini kasbiy rivojlantirishda
treninglarni o'рни va ahamiyati hamda
treninglarni tashkil etish bosqichlari yoritilgan.*

Maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or xorijiy tajriba joriy etilishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim sohasida eng yangi metodikalarni moslashtirish va ulardan samarali foydalanish, sog'lom va har tomonlama kamol topgan bolani voyaga yetkazish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 19-iyuldagi "Maktabgacha ta'lim sohasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish loyihalarini amalga oshirish uchun eksperimental maydonchalarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 605-son qarorida maktabgacha ta'limni tashkil etish sohasida ilg'or xorijiy tajribani, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish sohasida innovatsion usullar va samarali pedagogik amaliyotlarni o'rganish, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga jalb etish va joriy etish bo'yicha ishlarni doimiy asosda tashkil etish muhim vazifa sifatida belgilab berilgan.

Bugungi kunda hamma uchun umumiy qabul qilingan "trening" tushunchasi yo'q, shuning uchun bo'lsa kerak, psixologik amaliyotda uning ma'nosini anglatuvchi ko'plab metod, shakl va uni anglatib beruvchi manba hamda vositalar kabi tushunchalar kelib chiqadi.

Trening termini (ingliz tilidan kelib chiqqan bo'lib, train, training) ko'plab ma'nolarga ya'ni: o'qitmoq, tarbiyalamoq, (trenirovka) mashq qilmoq kabi ma'nolarga ega. Xuddi shunday ko'p ma'nolilik treningning ilmiy talqiniga ham mos keladi. Trening insonlarda mavjud bo'lgan xulq-atvori va faoliyatini boshqaruv modelini qayta dasturlash vositasidir.

Treningning asosiy maqsadi: shaxsni psixologik (ruhiy) ozod qilish, bunda tabiiy erkinlikni his etishni, o'z guruhida va undan tashqarida o'zaro munosabat va aloqa o'rnata olishdan iborat. Demak-ki, trening – shaxsda mavjud bo'lgan yoki vujudga keladigan muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma malakalarni hosil qilish maqsadida bahs-munozara, o'yin va mashqlar orqali o'tkaziladigan mashg'ulotlar yig'indisidir.

Har qanday treninglarni tashkil etish quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

1. Guruhni tashkil etish yoki yig'ish bosqichi;

2. Boshlang'ich bosqich;
3. Ishni olib borish bosqichi;
4. Yakunlash bosqichi.

Trening qoidalari yoki qonunlari guruh ichidagi jarayonlarni nazorat qilish va tartibga keltirish uchun xizmat qiladi. Bu qonunlarni qo'llash trening qatnashchilari uchun yordam bo'ladi va aksincha, agar trener bularga e'tibor bermasa trening guruhi "bo'linib ketishi" yoki qatnashchilarni "yaralashi" mumkin.

Quyida ba'zi bir treninglarni ko'rib chiqamiz:

"Ishontira olish". Ikki qatorda bir-birizga qarama-qarshi turing. Tasavvur qiling-a, daryo sizni ajratib turadi. Chap tarafdagi ishtirokchilar tabiat qo'ynidagi go'zal joyda yashaydi. O'ng tarafdagi ishtirokchilar zamonaviy shaharda yashashadi.

Sizning sherigingizni uning tomoniga o'tib yashashga ishontirish uchun 2 daqiqa vaqtingiz bor. Siz har qanday dalil va argumentlarni keltira olasiz, lekin sherigingizni kuch bilan sudrab bo'lmaydi.

2 daqiqadan so'ng topshiriqni to'xtating va natijalarni baham ko'ring.

"Quyosh, bulut, tog". Ishtirokchilar 6 kishilik 3 guruhga bo'linadilar. Har bir guruh a'zolari bir-birlarining qo'llaridan ushlab, davra quradilar. O'yin ishtirokchilarning o'ng tomonga qarab aylanishi bilan boshlanadi. Boshlovchi tomonidan "Quyosh" deyilganda ishtirokchilar doira bo'lib qo'llarini tepaga ko'taradilar va quyosh deb bir-birlariga qarab kulib qo'yadilar. "Bulut" deyilganda qo'llarini yelkalaridan o'tkazib to'p-to'p bo'lib bulut kabi aylanib yuradilar. "Tog" deyilganda esa, ishtirokchilar yana bir qator bo'ladilar, biroq bunda guruhdagi bir ishtirokchi tursa, ikkinchisi o'tirib oladi, natijada tog' ko'rinishini aks ettiradilar. Vazifani boshqalardan oldin va yaxshi bajargan guruhga 1 ball beriladi. Shunday qilib eng ko'p ball jamg'argan g'olib deb topiladi.

Tanishuv o'yinlari. "Qop yig'imi".

Boshlovchi ko'rsatmasiga binoan uning o'ng yoki chap tomonida turgan ishtirokchilardan bittasi o'zga taxallus aytadi va biror harakatli belgini bajaradi. Ikkinchisi esa birinchi ishtirokchining taxallusini, harakatini va o'zining taxallusini aytadi va biror harakat belgini qo'shadi. Uchinchi ishtirokchi esa birinchi, ikkinchi ishtirokchining va o'zining taxallusini aytadi va harakatini bajaradi. O'yin shu tariqa oxirigacha davom etadi. Oxirgi ishtirokchi birinchi ishtirokchidan boshlab to guruh a'zolarining hammasini va o'zining taxallusini va harakatini ko'rsatib berishi kerak. Guruh a'zolarining bir-biri bilan tanishishi ana shu tarzda amalga oshadi. Bu mashq ham shaxslararo chiniqish, xotirani mustahkamlash, emotsional tanglikning oldini olish maqsadida xizmat qilishi mumkin.

"Juftlik o'yini". Ishtirokchilar xona bo'ylab harakat qiladilar. Boshlovchi tana a'zolaridan birining nomini aytadi, masalan, "orqa" deydi. Shunda ishtirokchilar o'zlariga juft topib, bir-biriga suyanishlari kerak. O'ziga sherik topa olmagan ishtirokchi esa o'rtaga chiqadi va o'yinni davom ettirish uchun boshqa tana a'zolarining nomini aytadi (masalan qo'l, oyoq, bosh barmoqlar, yelka va hokazo).

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.07.2019 y. 605-son "Maktabgacha ta'lim sohasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish loyihalarini amalga oshirish uchun eksperimental maydonchalarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. Xakimjonova H., Xamutov U., Raximov N., Sharofaddinov Sh. Kattalar ta'limi va o'qishi global dasturi. «ISHONCH» poligrafiyasi. –T.: 2020.

